

ФАРҒОНА ВИЛОЯТИДА ҚУЛУПНАЙ РЕЗАВОР ЎСИМЛИГИНИ ИССИҚХОНАДА ЕТИШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ЖИХАТЛАРИ

¹Ш.Я.Эшпулатов, ²Г.А.Ашуралиева

¹қ.х.ф.н.. доцент ²И.Х.Т.Э.Ю йўналиши 4-босқич талабаси. Аграр қўшма факултети
Фарғона Давлат Университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931024>

Аннотация. Жаҳон миқёсида аҳолининг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда аграр соҳанинг ўрни ва аҳамияти кундан-кунга ошиб бормоқда. Жумладан, мамлакатимизда ҳам мавжуд ресурс ва имкониятлардан оқилона фойдаланиб, аҳолини қишлоқ хўжалик маҳсулотлари билан кафолатли таъминлаш, ҳосилдорлик ва манфаатдорликни янада ошириш, соҳага илм-фан ютуқлари ҳамда замонавий ёндашувларни жорий этиши долзарб масаладир.

Калит сўзлар: Ҳимояланган замин, резавор мева, оптимал, намлик

Аннотация. Роль и значение аграрного сектора в обеспечении продовольственной безопасности населения в мировом масштабе возрастают с каждым днем. В частности, в нашей стране остро стоит вопрос использования имеющихся ресурсов и возможностей для гарантированного обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией, дальнейшего повышения продуктивности и заинтересованности, внедрения научных достижений и современных подходов в сферу.

Ключевые слова: Защищенный грунт, ягоды, оптимум, влажность

Abstract. The role and importance of the agricultural sector in ensuring the food security of the population on a global scale is increasing day by day. In particular, in our country, it is an urgent issue to use the available resources and opportunities to provide the population with guaranteed agricultural products, to further increase productivity and interest, and to introduce scientific achievements and modern approaches to the field.

Keywords: Protected ground, berries, optimum, humidity

Ўзбекистонда ўстирилаётган турли мевали ва резавор-мевали ўсимликлар ичида қулупнай алоҳида ўрин тутаяди. Йирик мевали қулупнай бошқа кўплаб мева ва резавор ўсимликлардан афзал туради. Ўзбекистон шароитида қулупнайни етиштириш катта истиқболга эга. Мавжуд табиий-иктисодий омиллар билан суғо-

риш бирга қўшиб олиб борилганда қулупнайдан юқори ва сифатли ҳосил олиш мумкин.

Ўзбекистонда етиштирилаётган резавор экинлар ичида эгаллаган майдони ва ҳосилдорлиги бўйича қулупнай биринчи ўринда туради. Сунъий суғориш ҳамда озиқ моддага бой бўз тупроқли ерларда тегишли агротехникани қўллаган ҳолда ноёб навларни етиштириб, ишлаб чиқариш шароитида гектаридан 20 тонна ва ундан ҳам юқори ҳосил олиш мумкин. Қулупнай - сермеҳнат экин бўлиб, ишни оқилона ташкил этишни талаб қилади. Мамлакатимизда қулупнай мевасини муваффақиятли равишда етиштириш учун республиканинг суғориладиган хўжаликлари маҳаллий шароитларга мослашган ва ҳароратнинг кескин ўзгаришларига нисбатан чидамли бўлган серҳосил, мазали, йирик мевали навларини танлаш лозим. Ерни экишга тайёрлаш, ўғитлаш, суғориш ҳамда касаллик ва зараркундаларга қарши кураш каби муҳим тадбирларни ўз вақтида ва сифатли ўтказиш керак.

Қулупнай Rosaceae B.Jues - атиргулдошлар оиласининг *Fragaria L* авлодига киради.

У кўп йиллик ўтсимон ўсимлик бўлиб илдиз пояси қисқа попук илдиздан иборат. Ҳар бир куртак асосида қўшимча попук илдизчалар шаклланади.

Қулупнайнинг илдиз тизими попук илдиздир, ҳар бир куртак асосида қўшимча илдиз попуги шаклланади, ундан ўқ илдиз ва шохлаб кетадиган илдизлар чиқади.

Плёнка остида қулупнай етиштириш. Сўнгги йилларда Тошкент, Фарғона, Андижон, Наманган ва бошқа вилоятларда кенг тарқалган бошқа усуллар қатори ҳаваскор-сабзавоткорлар кичикроқ ҳажмли симли каркас устига плёнка ёпилган тоннел остида қулупнай етиштириб, ундан эртаги ҳосил олмақдалар. Узунлиги хоҳлаганича олиниши, кенглиги ва баландлиги 40-50 см бўлиши керак. Ўзбекистон шароитида қулупнайзор февраль ойининг иккинчи ярмидан плёнка остига олинади. Плёнка остида маҳсулот тез етилади. Тупроқ ва ҳаво ҳарорати очиқ ердагига қараганда анча юқори бўлади. Баҳорда ҳарорат кўтарилиб, сувга нисбатан эҳтиёж ошади, тупроқ намлиги эса камаяди. Бу вақтга келиб сув берилади ва плёнка олиб ташланади. Совуқ тушган кунлари ҳар эҳтимол баҳорги совуқдан гулларга шикаст етказмаслиги учун кечкурун плёнка яна ёпиб қўйилади. Ҳаво юришмаганда гуллар тўла чангланмайди, меваси сифатсиз бўлади. Гуллаш ва мевасини етилтиришни тезлаштириш учун кузда ва кўкламда плёнка ёпиш муддати катта аҳамиятга эга.

Ҳимояланган замин – стандарт турдаги плёнкали иссиқхона. Иссиқхона ичидаги плёнка туфайли қулупнай етиштириш учун қулай шароитлар яратилади – қўшимча иситишнинг ҳожати йўқ. Ўсимликлар ёмғирдан ва бошқа иқлим ҳодисаларидан ҳам ҳимояланган. Натижа: ҳосилнинг сифат ва миқдор кўрсаткичлари анча юқори (тахминан 20-25%), маҳсулот хусусиятлари яхшиланади (резаворлар сақлаш ва ташиш осонроқ).

Ҳимояланган тупроқ усули иккита кичик турга бўлинади: экиш оддий тупроқ ёки субстратда амалга оширилади – улар ҳижоб ва бошқа моддалардир. Субстратдан фойдаланиш кўпроқ амалийдир: бу ҳолда, иссиқхонани хоҳлаганингизча бир жойда жойлаштириш мумкин. Бошқа томондан, бу қўшимча харажатларни талаб қилади. Энг тежамкор усул иссиқхонада қулупнай етиштиришдир.

Ихтисослашган ҳимоя жойда сабзавотчилик соҳаси етакчилик қилса, очиқ далада ташкил этилган сабзавотчилик ёрдамчи соҳа бўлиб қолади. Маълумки кузги-қишки мавсумда кўпчилик иссиқхона хўжаликлари иссиқхоналардан кўпайтириш ёки кўчатни экишга тайёрлаш ишлари учун фойдаланадилар. 1 га иссиқхонадан етиштирилган кўчат учун 8- 10 га очиқ далада экин майдони зарур бўлади. Мана шундай мутаносиблик натижасида самарадорликка эришиш мумкин, яъни кузги-қишки даврда иссиқхоналардан очиқ дала учун кўчат етиштириш мақсадида фойдаланилса мақсадга мувофиқ бўлади.

Юқори агротехника (суғориш, бегона ўтларга қарши курашиш, чангланганининг нормал ўтишига имкон яратиш) қоидаларига амал қилинганда ҳосил кўпаяди, гуллаш ва меванинг етилиши тезлашади. Бир қаторга ёпилган плёнкали кейинги йили ҳам ўша ерга ёпиш ярамайди, бунда келаси йил ҳосили камаяди. Меваси териб олингач, плёнка олиб ташланиб, комплекс агротехника тадбирлари амалга оширилади. Плёнка остида Память Шредера, Узбекистанская, Ўзбекистон гўзали, Баунтифул, Редгоунтлет, Кобра навларини етиштириш мумкин.

Бутун йил давомида уйда қулупнай етиштириш нафақат ремонтант навни танлаш, балки бошқа оддий сирлар билан ҳам таъминланади:

Мажбурлаш усули билан боғбонлар тўрт фасл учун мева бериш учун битта хийла ишлатадилар. Бунинг учун қазилган қулупнай сақланади анъанавий музлатгич. Буталар бир

вакнинг ўзида эмас, балки бир ойлик фарқ билан тўлқинларда уйғонмайди. Бунинг ёрдамида сиз ҳатто қулупнайнинг йил давомида мева беришига ҳам эришишингиз мумкин! Яъни, биринчи буталар декабрда, охириги эса май ойида олиб ташланади. Тўғри ғамхўрлик билан уларнинг энг охириги қишда ҳам охириги ҳосилни бериши мумкин!

Иккинчи сир - қўлда чанглатиш. Тавсия аллақачон сотиб олиш учун юқорида берилган ўз-ўзини чанглатувчи навлар, аммо кўшимча қўлда чанглатиш, амалиёт шуни кўрсатадики, маҳсулдорликни оширади.

Ҳосилдорликни ошириш ҳамда юқори сифатли мева олиш учун навларни танлаш ва юксак агротехникани қўллашдан ташқари, ўсимликларни зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилиш бўйича ўз вақтида тадбирлар ўтқазиб ҳам катта аҳамиятга эга. Қулупнай кўпроқ оқ доғланиш, уншудринг, кулранг чириш сингари касалликлар билан зарарланади. Қулупнай экилган майдонлар узун бурун, тилла қўнғиз, қулупнай канаси, баргхўр, шилликқурт каби ҳашаротлардан ҳам озмунча зарар кўрмайди. Сўнгги вақтларда айрим ўсимликларнинг вертициллез сўлишдан нобуд бўлаётгани ҳам кузатилмоқда.

Резавор меваларнинг инсон озиқ-овқат рационидида аҳамияти катта, лекин уларни янгилиги ҳолида узоқ сақлаб бўлмайди, шунинг учун унинг истеъмол муддати қисқа. Улардан шарбат (сок) олиб ёки қуришиб, консерва қилиб фойдаланиш орқали муддатини узайтириши мумкин. Қоидасига риоя қилган ҳолда тайёрланган консерва ҳамда шарбатларда ҳўллигида мавжуд фойдали хусусиятлари яхши сақланган бўлиб, жуда тўйимли озиқ ҳисобланади. Қулупнай шарбати. Қулупнай шарбати ёқимли ва хушбўй бўлади. Унинг таркибида 0,3-1,1% органик кислоталар, 4-15% қанд моддаси, 30-100 мг % С витамини ҳамда минерал тузлар мавжуд.

REFERENCES

1. Абдуллаев Р.М., Ягудина С.И. – Томорқада етиштириладиган резавор мевалар. Тошкент “Меҳнат” 1989 –б 5-36.
2. Абдуллаева Х.Р. “Ўзбекистонда ер тути ўсимлиги”. Тошкент 2017. –б 144.
3. Туркия Республикаси Озиқ-овқат қишлоқ хўжалиги вазирлиги ҳамда “Денизбанк” ҳамкорлигида тайёрланган “100 та китоб”дан иборат тўплами.
4. Абдуллаева Х.Р. “Плётка остида қулупнай етиштириш мўмай даромад манбаи”, “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” журнали. 2017. №2 17-б
5. Абдуллаева Х.Р. “Ер тути етиштиришнинг Ўзбекистонда ривожланиши” V ГЛОБАЛЬНАЯ НАУКА И ИННОВАЦИИ 2019: ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ. V Международной научно-практической конференции. Астана 2019. –б 165-169.
6. Abdullayeva K.R. “The Study of Resistance of Garden Strawberry Varieties Belonged to Various Ecological Grups to Unfavorable Air Temperatures in Condition of Uzbekistan” I International Journal of Science and Research (IJSR)/ India 2019 y. pp 1450-1452.